

Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Okula Dönüşte Yaşadıkları Uyum Sorunları

According to Teachers' Opinions, Students Experience Adaptation Problems At The Back To School

Büşra ERCİYES¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-9141-167X, Çorum, Türkiye

ÖZET

Okula uyum süreci, yalnızca öğrencileri değil; öğretmenleri ve velileri de kapsayan çok boyutlu bir olgudur. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geçiren öğrenciler, eğitim sürecinin sunduğu kazanımlardan daha etkin biçimde yararlanabilmektedir. Buna karşılık, uyum sürecinde güçlük yaşayan öğrencilerde özgüven eksikliği, yalnızlık hissi ve çeşitli psikolojik sorunlar gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle okula uyum kavramının altında yatan etkenlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmada, yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatil gibi eğitim-öğretime ara verilen dönemlerin ardından yeniden okula başlayan öğrencilerin karşılaştıkları uyum sorunları, öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmiştir.

Bu kapsamda öğretmenlere nitel ölçekli yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak randevu ile uygulanmıştır. Randevu talebine olumlu yanıt veren 13 sınıf öğretmeni ile birebir görüşme gerçekleştirilmiş, görüşme öncesi çalışmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Görüşmede veri kayıplarını en aza indirmek adına ses kaydı yapılması talep edilmiş ancak hiçbir öğretmen bunu kabul etmemiştir. Elde edilen veriler olgu bilim desenine göre analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Tatil dönüşü okula uyum sorunları ve eğitim öğretim hizmetlerinde aksama olduğu araştırma sonucunda anlaşılmıştır. Okula uyum problemlerinin azaltılmasında en büyük rol hiç kuşkusuz öğretmenlerle birlikte ailelere düşmektedir. Tatil süreçlerinde velilerin çocukları ile daha fazla ilgilenmeleri gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyum, Tatil, Okul, Eğitim.

ABSTRACT

The school adaptation process is a multidimensional phenomenon that involves not only students but also teachers and parents. Students who successfully navigate this process are able to benefit more effectively from the gains offered by the educational process. In contrast, students who experience difficulties in the adaptation process may exhibit low self-confidence, feelings of loneliness, and various psychological problems. Therefore, it is important to identify and analyze the factors underlying the concept of school adjustment. In this study, the adjustment problems encountered by students returning to school after breaks in education, such as mid-term breaks, summer vacations, and mid-year breaks, were examined based on teacher opinions.

In this context, a qualitative scale semi-structured interview form was prepared and applied to the teachers by appointment. One-to-one interviews were held with 13 primary school teachers who responded positively to the appointment request and information was given about the purpose and scope of the study before the interview. In order to minimize data loss, a voice recording was requested during the meeting but none of the teachers accepted it. The obtained data were analyzed and interpreted according to the phenomenology pattern. As a result of the research, it has been understood that there are problems of adaptation to school and disruption in education services after the holiday. Undoubtedly, the biggest role in reducing school adjustment problems falls on the families together with the teachers. It is thought that parents should be more interested in their children during the holidays.

Keywords: Adjustment, Vacation, School, Education.

GİRİŞ

Eğitim üzerine yapılmış literatürde birçok tanım olduğu görülmekle birlikte özetle insanın davranışlarında istendik ve planlanmış değişikliklerin oluşturulma süreci olarak ifade edilebilir. (Ertürk, 1997) Eğitim örgütleri vizyonları ve misyonları doğrultusunda kendilerini yenileme ve yapılandırma süreci içerisinde bulunmaları, çağın gerektiği düzeye gelmeleri gerekmektedir. Eğitim örgütleri sürekli değişiklik gösteren eğitim programlarına göre iş ve işlemleri gerçekleştirmekle beraber, toplumun ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte insan kaynağı yetiştirme sorumluluğu altındadır. Bu durum olumlu sonuçlar oluşturabildiği gibi bazen de büyük sıkıntılara da sebep olabilmektedir.

Çağımızdan insanlardan daha fazla bilgi ve beceriye sahip olmaları istenmektedir. Teknolojik gelişmeler, bilimsel çalışmaların insan hayatına sağladığı katkılar, eğitim bilimleri alanlarındaki gelişim

Citation: Erçiyas, B. (2026). "Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Okula Dönüşte Yaşadıkları Uyum Sorunları", International QMX Journal, 5(1), 41-49. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

süreci ve demokrasinin yaygınlaşması ile beklentilerin bir kısmı karşılandığı söylenebilmektedir. (Karip, 2007) Beklentiler belli düzeyde karşılanmasına karşın okul ortamındaki öğrenme süreçlerinin istenilen düzeyde olmadığına yönelik değerlendirmeler sebebiyle okul süreleri, ders ve dinleme saatleri, tatiller ve okul ortamlarının izlenerek sorgulanmaya başlandığı görülmektedir. Bu sorgulamaların oluşturduğu en önemli sonuçlar ise siyasetçiler ve eğitim yöneticilerinin kaynak artırımı, teknoloji kullanımının yaygınlaştırma çalışmaları, öğretim programı gibi konularla birlikte öğrencilerin okul ortamında geçirdikleri zaman dilimiyle ilgili reform niteliğinde önerini gündeme getirmiş olmalarıdır. (Pittman, 1986).

Türkiye’de eğitim sisteminin etkililiğini ve öğrencilerin akademik başarısını etkileyen pek çok değişken bulunmaktadır. Eğitim sisteminin niteliğini artırmaya ve öğrencilerin ulusal ile uluslararası sınavlardaki performansını geliştirmeye yönelik çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen; okulda geçirilen toplam süre, ders ve teneffüs süreleri, tatil dönemleri ve eğitim-öğretim takviminin öğrenme üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu alandaki araştırma eksikliği dikkat çekmektedir. Bu nedenle okul yılının uzunluğu, ders süreleri, dinlenme aralıkları ve tatil dönemlerinin incelenmesi; öğrencilerin akademik başarısının artırılması ve eğitimin genel etkililiğinin geliştirilmesi açısından önemli bir katkı sağlayabilir (Gökçe, 2012).

Tatil dönüşlerinde öğrenciler okul ortamından uzaklaşmış, çalışma temposunu kaybetmiş olarak okula başlamaktadırlar. Okulun kurallarından, elde etmeleri gereken kazanımlara kadar birçok eksikle yeniden okula başladıkları görülmektedir.

Araştırmanın Amacı

Çorum ili Sungurlu İlçesinde görev yapan öğretmenlerin, yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatil dönüşlerinde öğrencilerin okula uyum sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerinin alınması. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları sınıf öğretmenlerini nasıl etkilemiştir?
- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları öğrencileri nasıl etkilemiştir?
- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları eğitim-öğretim hizmetlerini nasıl etkilemiştir?
- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları velileri nasıl etkilemiştir?

Araştırmanın Önemi

Eğitim sisteminde sık sık değişiklik yapılmaktadır. Yapılan bu değişikliklerin bazıları yerel düzeyde olumlu karşılanırken bazıları da gereksiz görülmektedir. Değişikliklerin ihtiyaçtan doğması ve var olan eksikliği gidermesi, toplumun tüm kesimlerine doğru anlatılması gerekmektedir.

Bu araştırma eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin motivasyonunu arttırmak, tükenmişliklerini ortadan kaldırarak başarıyı arttırmak ve okullarımızda bilim üretilmesini sağlamak için gerekli olan insan kaynağına önem verilmesi gerekliliğinin vurgulanması amacıyla eğitim yöneticisi ve öğretmenlere ön bilgiler sağlamak adına önem taşımaktadır.

Literatür tarandığında mevsimsel işçi statüsünde çalıştırılan öğrencilerin okula dönüşündeki uyum sorunları, mülteci öğrencilerin okula dönüşteki uyum sorunları, Covid-19 pandemisi sonrası okula dönüşte yaşanan uyum sorunları, göçmen ailelerinin okula dönüşte yaşadıkları uyum sorunları üzerine birçok araştırma bulunmasına rağmen tatil dönüşlerinde öğrencilerin yaşadıkları uyum sorunları ile ilgili yeterli düzeyde araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışma neticesinde öğrencilerin tatil dönüşlerinde okula uyumlarında yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek öğretmen ve okul yöneticilerine ışık tutmak amaçlanmıştır. Ortaya çıkan bulgular ışığında gerekli öneriler verilmeye çalışılacaktır.

Uyum Kavramı ve Kapsamı

Uyum kavramı, en genel anlamıyla bireyin içinde bulunduğu gruba ve sosyal çevreye uyum sağlama süreci olarak tanımlanabilir. Toplumsal bir varlık olan insanın davranışlarının önemli bir bölümü, grup içindeki dengeyi sürdürmeye yöneliktir. Bireyin tutum ve davranışlarını, çevresindeki kişilerin tepkilerine göre şekillendirmesi uyum davranışının temel göstergelerinden biridir (Aktaş, 1997). Bir gruba ait olma isteği duyan kişi, diğer bireylerin davranışlarını gözlemleyerek onları taklit etme eğilimi

gösterebilir. Çoğu zaman bu taklit süreci bilinçli bir tercih olmaktan ziyade doğal ve kendiliğinden gelişen bir davranış biçimidir (Kandır ve Orcan, 2011).

Uyum aynı zamanda bireyin hem kendisiyle hem de çevresiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmesi olarak da açıklanmaktadır (Avcı, 2006). Bu bağlamda uyum, yalnızca sosyal çevreyle kurulan iletişimle sınırlı değildir; bireyin kendi iç dünyasıyla kurduğu dengeyi de kapsar. Her bireyin psikolojik, biyolojik ve toplumsal boyutları bulunmaktadır. Bu boyutlar arasındaki uyum ve bütünlük, bireyin genel uyum düzeyini belirleyen önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Uyum, en yalın biçimiyle bireyin grup tarafından oluşturulan baskıya boyun eğmesi şeklinde tanımlanabilir (Crutchfield, 1955). Bu baskı; taklit etme, eleştirilme, zorlanma, ikna edilme ya da açık biçimde dayatmaya maruz kalma gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle uyum, literatürde sıklıkla “çoğunluk etkisi” kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Kavram genellikle, bireyin doğruyu bulma ya da sosyal kabul görme isteği doğrultusunda çoğunluğun görüşüne katılması ve bu yönde davranış sergilemesi durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Uyum, bireyin sosyal yaşamında sıkça karşılaşılan ve tekrarlanan bir olgudur. Kimi durumlarda birey davranışlarının farkında olsa da çoğu zaman çevresine uyum sağladığını bilinçli olarak değerlendirmez. Hatta bazı durumlarda kişi, kendi düşünceleriyle örtüşmeyen ya da doğru olmadığını bildiği davranışları yalnızca grupla aynı doğrultuda hareket etmek amacıyla sergileyebilmektedir. Bu bağlamda sosyal psikoloji alanında gerçekleştirilen pek çok deney, bireylerin yanlış olduğunu bildikleri görüşlere dahi grup etkisi nedeniyle katılabildiklerini göstermektedir (Teymurlu, 2019).

Uyum üzerine gerçekleştirilen klasik çalışmalardan birinde Muzaffer Şerif, katılımcılardan karanlık bir ortamda bulunan ışık noktasının ne kadar hareket ettiğini tahmin etmelerini istemiştir. Gerçekte sabit olan bu ışık noktası, karanlık ortamda gözün algısal yanılgısı nedeniyle hareket ediyormuş gibi algılanmaktadır. Katılımcılardan tahminleri bireysel olarak istendiğinde, verilen yanıtların birbirinden oldukça farklı olduğu görülmüştür. Ancak aynı değerlendirme grup ortamında yapıldığında, bireylerin tahminlerinin zamanla ortak bir ortalama etrafında toplandığı belirlenmiştir. Şerif’in ulaştığı bulgular, belirsizlik içeren durumlarda bireylerin bilgi edinme amacıyla grup görüşüne yöneldiğini ve buna uyum sağladığını ortaya koymaktadır (Erdoğan, Şanlı ve Şimşek Bekir, 2005).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmanın amacı; yarıyıl, yaz ve ara tatillerin ardından okula dönüş sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları uyum güçlüklerini belirlemek ve bu güçlüklerin altında yatan nedenleri ortaya koymaktır. Araştırmada bu amaca ulaşmak amacıyla nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma, olgubilim (fenomenoloji) deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Olgubilim deseni, bireylerin farkında oldukları ancak ayrıntılı ve derinlemesine kavrayış geliştirmedikleri olguların incelenmesine odaklanan bir araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu desende temel amaç, katılımcıların deneyimlerine dayalı olarak oluşturdukları anlamları ortaya çıkarmak ve yaygın deneyim örüntülerini betimlemektir (Annels, 2006). Bu araştırmada da olgubilim deseni, bireylerin davranışlarını ve olaylara ilişkin öznel algılarını anlamlandırmak amacıyla tercih edilmiştir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Çorum ili Sungurlu ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Evren içerisindeki görev yapan sınıf öğretmenlerinin rastgele ve farklı kurumlardan seçilerek araştırma hakkında bilgi verip randevu talep edilmiş, 13 sınıf öğretmeninden geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 13 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görev süreleri, görev yaptıkları yerin özellikleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okuttukları sınıf düzeyleri, görev yaptıkları okul türlerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular

Değişkenler	Kişisel Özellikler	f	Yüzdeler Durum
Okul Türü	Müstakil İlkokul	10	%77
	Birleştirilmiş Sınıf	3	%23
Görev Yeri	Köy	8	%61

Öğretmenlik Süresi	İlçe Merkezi	5	%39
	İl Merkezi	0	0
	1-5 Yıl	2	%15
	6-10 Yıl	3	%23
	11-15 Yıl	6	%46
	16-20 Yıl	2	%15
	20 Yıl ve üzeri	0	0
Okutulan Sınıf Seviyesi (2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı)	Sınıf	1	%7
	Sınıf	4	%31
		2	
	Sınıf	2	%15
	Sınıf	3	%23
	2/3 Birleştirilmiş Sınıf	1	%7
	3/4 Birleştirilmiş Sınıf	2	%15
Toplam		13	100

Tablo 1' e göre çalışma grubunda yer alan sınıf öğretmenlerinin %77 'si müstakil müdürlüğü bulunan ilkokulda, %23'ü ise birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapıyor. Görev yaptıkları yer değişkenine göre ise %61'i köyde görev yaparken, %39'u da ilçe merkezinde görev yapmaktadır. Araştırmaya katılan kişiler arasında il merkezinde görev yapan kimse bulunmamaktadır. Öğretmenlikte geçen süreler incelendiğinde ise %15'i 1-5 yıl, %23'ü 6-10 yıl, %46'sı 11-15 yıl, %15'i 16-20 yıl arası olmakla birlikte 20 yıl ve üzeri öğretmenlik yapan katılımcı bulunmamaktadır. Katılımcıların 2025-2026 eğitim öğretim yılında okuttukları sınıf dağılımlarına bakılacak olursa; %7' si 1. Sınıf, %31'i 2. Sınıf, %15'i 3. Sınıf, %23'ü 4. Sınıf, %7'si 2-3 birleştirilmiş sınıf, %15'i 3-4 birleştirilmiş sınıf olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, belirli bir çerçeveye sahip olmasıyla standartlık sağlarken, katılımcılara düşüncelerini ayrıntılı biçimde ifade edebilme imkânı tanınması açısından esneklik sunmaktadır. Yazılı anket ve testlerde karşılaşılan sınırlılıkları azaltması ve belirli bir konu hakkında derinlemesine bilgi elde etmeye olanak sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Yarı yapılandırılmış görüşmeler, tamamen yapılandırılmış görüşmeler kadar katı bir yapıya sahip değildir; aynı zamanda yapılandırılmamış görüşmeler kadar serbest de değildir. Bu yönüyle iki uç yaklaşım arasında dengeli bir konumda yer almaktadır (Karasar, 2012). Araştırmacılara bu esnekliği sağladığı için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği tercih edilmiştir. Görüşme soruları hazırlanırken, araştırma konusu ile ilgili sorunların belirlenmesinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklar üzerinden alan yazı taraması gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile, evren içerisindeki çalışma grubuna uygulanmadan önce yakın çevredeki küçük bir örneklem üzerinde deneme yapılmış ve verilen cevaplar araştırmanın kapsamı açısından yeterli düzeyde olduğu düşünülerek asıl araştırma grubuna uygulanmaya devam edilmiştir. Araştırmada öğretmenlere okula dönüşte yaşanan uyum sorunlarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından konunun kapsamına uygun olacak şekilde aşağıdaki sorulara yer verilmesi uygun görülmüştür.

- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları sınıf öğretmenlerini nasıl etkilemiştir?
- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları öğrencileri nasıl etkilemiştir?
- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları eğitim-öğretim hizmetlerini nasıl etkilemiştir?
- ✓ Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları velileri nasıl etkilemiştir?

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma verileri, görüşme talebini kabul eden öğretmenlerle gerçekleştirilen bireysel görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler öncesinde katılımcılara araştırmanın amacı, kapsamı ve gizlilik esasları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Veri kaybını önlemek amacıyla ses kaydı alınması için izin talep edilmiş; ancak katılımcıların hiçbiri bu uygulamayı kabul etmemiştir.

Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülen çalışmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Analiz sürecinde öğretmen görüşleri benzerlik ve ortak temalar doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Katılımcılar Ö1, Ö2 şeklinde kodlanmış; elde edilen bulgular frekans dağılımları hesaplanarak yorumlanmıştır.

BULGULAR

Bu arařtırmada okula dnřte yařanan uyum sorunlarını tespit etmek iin sorulan sorulara ğretmenler tarafından verilen cevaplar kodlanarak gruplandırılmıřtır. Benzer ifadeler birleřtirilmiř ve tablolar halinde sunulmuřtur. Arařtırmanın birinci sorusu olan; yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil uygulamaları sınıf ğretmenlerini nasıl etkilediđine dair veriler Tablo 2 ‘de sunulmuřtur.

Tablo 2: Yaz Tatili, Yarı Yıl Tatili ve Ara Tatil Uygulamalarının Sınıf ğretmenlerine Etkisi

ğretmen Grřleri	Kodlar	f
Dinlenmiř Olma	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12	9
Motive Olma	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	9
Kendini Yenileme	8, 9	2
Planlama ve Hazırlık Yapma	1, 11	2
Dnřte Eksikleri Telfi İin Geriden Bařlama / Tekrar Yapma	13	1
Toplam		23

Sınıf ğretmenleri, yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatil uygulamaları ile ilgili olarak toplamda 5 etkenden bahsetmiřlerdir. Bu etkenler arasında en ok ifade edilen unsur tatil dnřlerinde dinlenmiř olmaları olmuřtur. Sınıf ğretmenleri tatil uygulamalarının aynı zamanda motive edici zelliđi olduđunu ifade etmiřlerdir. Bu konuda sınıf ğretmenleri řu řekilde grř belirtmiřlerdir;

“ğretmenler dinlenmiř ve planlı bir řekilde srece bařlıyor (1), Dinlendirici ve motive edici olmuřtur (2), ğretmenler dinlenmiř ve daha motive olmuř řekilde eđitim-đretime bařlıyor (3), ğretmenler dinleniyor ve aileleriyle daha ok zaman geirmiř oluyor. (5), Dinlenme ve kendini yenileme fırsatı bulmuřtur (8), Tatil srecinde dinlenen, ailesiyle kaliteli vakit geiren ğretmen okula dndđnde daha zinde ve etkili đrenmeler sađlayacaktır (9), Ara tatil uygulamasının bir soluklanma, dinlenme iin olumlu olduđunu, motivasyonu arttırdıđını dřnyorum (10), ğretmenler dinlenmiř, motive olmuř ve bir sonraki yılın planlamasını yapmıř olarak dnmřtr (11), Olumlu etkilemiřtir, dinlenmiřler ve beyinleri tazelenmiřtir (12).”

Sınıf ğretmenlerinin yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatil ile ilgili grřlerinden bir diđeri ise motive olarak tatilden dnmeleridir. Bu konu ile ilgili olarak sınıf ğretmenleri;

“Dinlendirici ve motive edici olmuřtur (2), ğretmenler dinlenmiř ve daha motive olmuř řekilde eđitim-đretime bařlıyor (3), ğretmenler daha motive olarak srece bařlıyorlar (4), Eđitim đretime daha motive řekilde bařlıyor (5), yarıyıl ve yaz tatili ğretmenin motivasyonunu arttırmaktadır (7), Tatiller ğretmenlerin okulda daha fazla gdlenerek gelmelerini sađlamıřtır (9), Ara tatil uygulamasının bir soluklanma, dinlenme iin olumlu olduđunu, motivasyonu arttırdıđını dřnyorum (10), ğretmenler dinlenmiř, motive olmuř ve bir sonraki yılın planlamasını yapmıř olarak dnmřtr (11), Bu tatil uygulamaları ğretmenleri daha din ve istekli hale getirmiřtir (12)” belirtmiřlerdir.

Sınıf ğretmenlerinden gelen cevapların bir kısmı da Kendini yenileme, planlama ve hazırlık yapma, dnřte đrenme kayıplarını giderme iin telfi/tekrar yapma cevaplarını vermiřlerdir.

Tablo 3: Yaz Tatili, Yarı Yıl Tatili ve Ara Tatil Uygulamalarının đrencilere Etkisi

ğretmen Grřleri	Kodlar	f
đrenme Kayıplarının Yařanması	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Dinlenmiř Olmaları	2, 6, 12, 13	4
Uyum Problemi Yařamaları	7, 9, 11	3
Okulu zlemeleri	7	1
Toplam		20

Sınıf ğretmenlerinin grřlerine gre yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatil dnřleri đrenciler üzerindeki etkilerinin đrenme kayıpları yařamaları, dinlenmiř olmaları, uyum problemi yařamaları, okulu zlemelerinin geldiđi Tablo 3’ de grlmektedir. Bu konu ile ilgili sınıf ğretmenleri tarafından verilen grřlerden bazıları řu řekildedir.

“đrenciler yeterli etkinlik ve alıřma yapmadıkları iin bir adım geride bařlıyorlar (1), Dinlenmiř fakat đrendiklerinin ođunu unutmuř olarak gelmektedirler (2), đrenilen konuların hatırlanması ve tekrarı sebebiyle yeni konulara bařlanması zaman alıyor (3), đrenciler maalesef bir ok konuyu unutmuř řekilde bir ř sınıfa bařlıyor (4), đrencilerin konuları unutmasına hatta okuma-yazma konusunda gerilemesine sebep olabilmekte (5), Tatilde tekrar yapılmamıřsa, ođu konu unutulmuř

oluyor(Ö7), Hazır bulunuşluğu olumsuz yönde etkilemiştir (Ö8), Derslerden kopmalar yaşanmış, derslerde gerileme, unutma yaşanmıştır (Ö9), ... genel olarak öğrenme kayıplarına yol açıyor, süre uzadıkça kayıplar daha da artıyor (Ö10), ... bir çok konuyu da unutarak gelmişlerdir (Ö11), ... özellikle alt sınıflarda 1. ve 2. sınıflarda okuma-yazma sorunu yaşayan öğrenciler çalışmadıkları için olumsuz etkilenmişlerdir (Ö12), ... onların bazı şeyleri unutmalarına da sebep olmaktadır, buda onların çoğu şeyi unutarak okula dönmelerine sebep oluyor (Ö13).”

Sınıf öğretmenleri tarafından en çok ifade edilen bir diğer etken ise öğrencilerin dinlenmiş olarak okula dönmeleridir. Bu konuyla ilgili sınıf öğretmenleri şu görüşleri belirtmişlerdir.

“Dinlenmiş fakat öğrendiklerinin çoğunu unutmuş olarak gelmektedirler (Ö2), Öğrencilere dinlenme fırsatı vermiş... (Ö6), Öğrenciler okulun temposundan biraz olsun uzaklaşıp, dinlenip, beyinleri tazelenip bir şekilde gelmişlerdir (Ö12), Bu tatiller öğrenciler için dinleme fırsatı oluşturduğu kadar ... (Ö13)”

Sınıf öğretmenlerinin bir kısmı da ($f=3$) öğrencilerin tatil sonrası okula uyum problemi yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunu şu şekilde ifade etmektedirler;

“.. ve çocuklar uyum problemi yaşıyor (Ö7), Okula uyum çalışmaları ihtiyacı doğmuştur (Ö9), Öğrenciler okuldan uzak kalmanın sonucuyla kurallardan uzaklaşmış ayrıca.... (Ö11)”

Bir sınıf öğretmeni de “Tatil dönüşü öğrenciler okulu çok özlese de...(Ö7)” şeklinde öğrencilerin okula olan özlemini ifade etmiştir.

Tablo 4: Yaz Tatili, Yarı Yıl Tatili ve Ara Tatillerin Eğitim Öğretim Hizmetlerine Etkisi

Öğretmen Görüşleri	Kodlar	f
Dönüşte Tekrar Yapılması gerekiyor	Ö1, Ö2, Ö4, Ö8, Ö9, Ö11	6
Planlama yapılmasına olanak sağlıyor	Ö3, Ö5	2
--	Ö7, Ö10	2
Eğitim öğretim dönüşte daha verimli oluyor	Ö12	1
İnternet kullanımı arttı	Ö6	1
Öğretmenlere seminer alma imkânı sağlıyor	Ö13	1
Toplam		13

Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatil dönüşlerinin eğitim öğretim üzerindeki etkilerinin dönüşte tekrar yapılması, planlamaya olanak sağlaması, dönüşte eğitim öğretimin daha verimli olması, internet kullanımı artması, öğretmenlere seminer imkanının sağlanması geldiği Tablo 4’ te görülmektedir. Bu konu ile ilgili sınıf öğretmenleri tarafından verilen görüşlerden bazıları şu şekildedir.

“Müfredatın ilk konusu yerine geçen senelerin tekrarı ile ilk birkaç hafta geçiyor (Ö1), Önceki yılın tekrarını yapmak zaman almıştır (Ö2), Okulun ilk birkaç haftası önceki senin tekrarı ile geçiyor (Ö4), Çocuklarla tekrar yapılması gerekmiş, müfredatın geri kalmasına sebep olmuştur (Ö8), ... derslerin, konuların tekrarı olacak şekilde etkilemiştir (Ö9), konu tekrarı uzun zaman almakta, hazır bulunuşluğu iyi durumda olan çocuklar sıkılmaktadır (Ö11)”

Yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatilin planlama yapılmasına olanak sağladığını belirten öğretmenlerimiz bu durumu şu ifadelerle dile getirmektedirler;

“Öğretmenlerin plan ve program hazırlamalarına olanak sağlıyor (Ö3), ... planlama yapılırsa da konular yarım kalmaktadır (Ö5).”

Görüşme formundaki bu soruya herhangi bir görüş belirtmek istemeyen 2 katılımcı ($f=2$) öğretmen bulunmaktadır. “Özellikle ara tatil uygulamaları sınavlardan sonra olduğu için o yorgunluğun üzerine eğitim öğretime dönüşte daha verimli hale gelmiştir (Ö12)” şeklinde ifade ile tatil dönüşlerinin daha verimli olduğunu belirten bir katılımcı ($f=1$) bulunmaktadır.

“İnternetin yaygın kullanılmasına sebep olmuştur (Ö6)” ifadesiyle bir katılımcı ($f=1$) internet kullanımının yaygınlaşmasını vurgulamıştır.

“Bu tatillerde öğretmenlere uygulanan seminerler, eğitimler gelişimleri açısından faydalı olmaktadır (Ö13)” ifadesiyle bir katılımcı öğretmen ($f=1$) tatil döneminin öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri açısından seminer alma imkânı olduğunu ifade etmiştir.

Tablo 5: Yaz Tatili, Yarı Yıl Tatili Ve Ara Tatillerin Velilere Etkisi

Öğretmen Görüşleri	Kodlar	f
Yetersiz kaldıklarını düşünüyorlar	Ö1, Ö3, Ö4, Ö7	4
Çocuklarla daha çok zaman geçirebiliyorlar	Ö4, Ö5, Ö6	3
Çocuklarla verimli zaman geçiremiyorlar	Ö1, Ö4, Ö11	3
Günlük işlerinde aksamalar oluyor	Ö9, Ö10, Ö12	1
Çalışan aileler çocuklara bakıcı ayarlamak zoruna kaldı	Ö5, Ö13	2
Çocukları okula gönderme sorumluluğundan kurtuldular	Ö8	1
Akraba, arkadaş ziyaretlerine imkanları oldu	Ö2	1
Toplam		15

Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatil dönüşlerinin veliler üzerindeki etkileri Tablo 5’ te görülmektedir. Bu konu ile ilgili sınıf öğretmenleri tarafından verilen görüşlerden bazıları şu şekildedir.

“Çocuklarına yetersizliklerini ifade ediyorlar (Ö1), Veliler çocuklarıyla verimli zaman geçirmek konusunda yetersiz kalmıştır (Ö3), ... fakat verimli, geliştirici etkinlikler bulmakta zorlanıyorlar (Ö4), Öğrencilere evde aktivite bulmakta zorlanıyorlar (Ö7)” şeklinde ifade ederek evde çocuklarına karşı yetersiz kaldıklarını belirtmektedirler.

Tatil dönemlerinde çocuklarıyla velilerin daha çok zaman geçirebildiğini belirten katılımcılar bunları şu ifadeler ile dile getirmişlerdir:

“Veliler çocuklarıyla daha çok zaman geçiriyor (Ö4), Veliler çocuklarıyla daha çok zaman geçirebilmektedir (Ö5), Veliler çocuklarıyla daha çok zaman geçirmiştir (Ö6)”

Katılımcı sınıf öğretmenlerinin bir kısmı ise ($f=3$) velilerin çocuklarla verimli zaman geçiremediklerini, yeterli aktivite ve etkinlik yapamadıklarını, sıkıldıklarını şu ifadelerle dile getirmişlerdir.

“Çocuklar ve veliler bir zaman sonra verimli zaman geçiremiyorlar (Ö1), ...fakat verimli geliştirici etkinlik bulmakta zorlanıyorlar (Ö4), Veliler öğrencilerin vakitlerinin çoğunun oyunla geçtiğini, bir zaman sonra artık onların da sıkıldığını ifade etmişlerdir (Ö11)”

Velilerin günlük işlerin aksama olduğunu çocuklarla ilgilenmekten kendilerine yeterince vakit bulamadıklarını, katılımcılar şu şekilde dile getirmişlerdir:

“Velileri olumsuz etkilemiştir çünkü veliler çocukları okula gönderip işlerini daha rahat yapabiliyorlardı (Ö9), Velilerin çok memnun olmadığına inanıyorum. Birçoğunun okulların sürekli açık olmasını çocuklarını evden gönderip rahat etmeyi istediğini düşünüyorum (Ö10), Veliler çocuklarını okula göndermeye can attıkları için tatilin bir an önce bitmesini istemişlerdir ve onları olumsuz etkilemiştir (Ö12).”

Çalışan ailelerin tatil dönemlerinde çocuklarına bakmakta zorlandığını ya bakıcı ayarlamaya çalıştıklarını ya da akrabaya bırakmak zorunda kaldıklarını katılımcılar dile getirmiştir. Bu ifadeler aşağıdaki gibidir:

“...fakat çalışan aileler çocukları bırakacak yakınları bulmakta zorlanmaktadır (Ö5), Velileri olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle çalışan veliler bu dönemlerde çocuklarını bırakacak bir yer olmadığı için bakıcı bulma arayışına giriyor veya izin kullanmak zorunda kalıyor (Ö13).”

“Veliler çocukları okula gönderme, ödev yapma gibi durumlardan çıkmış, rahat bir süreç geçirmiştir (Ö8)” ifadesiyle bir katılımcı velilerin tatil dönemlerinde rahat ettiklerini dile getirmiştir.

“Velilerin yakınlarına gitmelerine fırsat vermiştir (Ö2)” şeklinde ifade eden katılımcı sınıf öğretmeni, velilerin tatil süreçlerinde daha fazla sosyalleşme imkânı bulduğuna dikkat çekmiştir.

SONUÇ

2025-2026 eğitim öğretim yılında Çorum ili Sungurlu İlçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda yaz tatili, yarı yıl tatili ve ara tatil dönüşlerinde öğrencilerin okula uyumu konusunda yaşadıkları sorunları incelendiği bu çalışmada;

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin çoğunluğunun müstakil müdürlüğü bulunan ilkokulda görev yaptığı, yine çoğu katılımcının kırsal kesimde görev yaptığı demografik bilgilerden anlaşılmaktadır.

Öğretmenlik mesleğinde geçen sürelerine bakıldığında ise çoğu katılımcının 10 yıl ve üzerinde görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Tatil dönüşlerinde yaşanan uyum sorunlarını ortaya çıkarmak amacıyla görüşme formunda belirtilen sorulara verilen cevaplara bakıldığında, tatil uygulamalarının sınıf öğretmenleri için dinlenme, motive olma, hazırlıklı gelme gibi olumlu etkileri olduğu ancak öğrenciler açısından uyum problemi yaşamaları, hazır bulunuşluk seviyelerinin düştüğü, motivasyonlarını kaybettikleri, yeterince tekrar etmedikleri için öğrencilerin öğrenme kayıpları yaşadıklarını ve bunun telafisi için dönem başında telafi uygulamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Veliler açısından değerlendirildiğinde ise tatil dönemlerinde velilerin öğrencilerle daha çok zaman geçirebildiklerini ancak yeterli aktivite yapamadıkları için verimli zaman geçiremediklerini, yetersiz hissettiklerini, okula hazırlık, ödev yaptırma gibi sorumluluklarının azalarak arkadaş ve akraba ziyaretleri yapabildiklerini, velilerin öğrencileri yeniden bir an önce okula göndermek istediklerini böylelikle kendilerine daha çok zaman ayırabileceklerini belirttiler. Eğitim öğretim hizmetleri açısından değerlendirildiğinde ise tatil dönüşlerinde uyum problemi yaşanması, öğrenme kayıplarının olması sebebiyle ilk haftaların tekrar yapılarak geçildiği bu da zaman kaybı yaşattığı belirtilmiştir.

ÖNERİLER

Yarıyıl tatili, yaz tatili ve ara tatillerin öğretmenler için mesleki ve kişisel gelişimleri açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Dinlenmiş, hazırlık ve planlama yapmış, motive olmuş şekilde eğitim öğretime başlayan öğretmenler, öğrencilerin uyum süreçlerini daha çabuk atlatmalarına yardımcı olacaktır. Velilerin tatil süreçlerini daha verimli geçirmeleri konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmalı, böylece öğrencilerin dönüşte uyum problemleri en aza indirilmiş olabilir. Velilerin evde yapılacak öğrenme aktivitelerinin öğrencilerin derslerden kopmasını engelleyerek okula dönüşte uyum problemlerini en aza indirecektir. Eğitim öğretim faaliyetlerinde oryantasyon çalışmasının önemi bu araştırma sonucunda bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Tatil dönüşlerinde öğrencilerin uyum sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla okulda oryantasyon çalışmalarına ağırlık verilebilir. Öğrencilerin öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi, hazır bulunuşluk seviyelerinin yükseltilmesi, okula dönüşte motive olarak başlamaları ve uyum problemi yaşamamaları için, veli öğretmen iş birliği içerisinde tatil dönemlerini de verimli geçirmeleri gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 107-110.
- Annels, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. *Journal of Advanced Nursing*, 56 (1).
- Aslan, H. (2012). *Okul Müdürlerinin Liderlik Standartlarının Geliştirilmesi*. Ankara: Gazi Üniversitesi.
- Avcı, M. (2006). Ergenlikte toplumsal uyum sorunları. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 39-63.
- Balcı, A. (2002). *Etkili Okul ve Okul Geliştirme*. Ankara: Pegem Akademi.
- Başaran, İ. E. (2008). *Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü*. Ekinoks Eğitim Danışmanlık.
- Can, N. (2002). Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi. *Milli Eğitim Dergisi*, 155-156. Retrieved 03 31, 2023, from HYPERLINK "https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/can.htm" \t "_blank" https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/can.htm
- Crutchfield, R. (1955). Conformity and character. *American*, 191.
- Çelik, V. (2009). *Okul Kültürü ve Yönetimi*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Erdoğan, S. (2019). *Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Düzeyleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki*. Ankara: Ankara Üniversitesi.
- Ertürk, S. (1997). *Eğitimde Program Geliştirme*. Ankara: Meteksan A.Ş.

- Geylani, A. (2013). Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yaklaşımı ve Toplumsal Boyutu. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 1(1), 1-23.
- Gökçe, F. (2012). *Öğretmen ve velilerin, öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman, ders ve dinlenme süreleri ile tatiller ve okul dönemleri konusundaki görüşleri*. : Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
- Karip, E. (2007). İlköğretimde kalite: Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi, temel sorunları ve çözüm önerileri içinde. *TED Yayınları*, 211-307.
- Pittman, R. (1986). *The extended school year: Implications for student achievement*. : Journal of experimental education.
- Sarıer, Y. (2013). *Eğitim Kurumu Müdürlerinin Liderliği ile Okul Çıktıları Arasındaki İlişkilerin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi*. Osmangazi Üniversitesi.
- Şimşek, H. (1997). *21. Yüzyılın Eşiğinde Paradigmalar Savaşı - Kaostaki Türkiye*. Sistem Yayıncılık.
- Taymaz, H. (2021). *İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Teymurlu, C. (2019). *İlkokul öğrencilerinin okula uyumu ve yaşadıkları sorunlarla ilgili veli ve öğretmen görüşlerine göre bir olgu bilim çalışması*. İstanbul: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>.
- Ünal, A. Z. (2013). “Yerinden Olmuşlar”ın Yoksulluğunu Yeniden Üreten Habitus. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 15(25), 105-112.